

ICHMA ISH JOYLASHTIRILGAN MUNTAZAM UCHBURCHAKLAR

Jumag'ulov Xurshid Maxmasaid o'g'li

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashgan S.H.Sirojiddinov nomli respublika akademik litseyi o'quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola muntazam uchburchaklarni o'zaro joylashtirish natijasida hosil bo'lgan shakllarning perimetri va yuzasidagi o'zaro bog'lanishi ko'rsatilgan. Geometriya fani turli xil shakllarning turli xil xossalari o'rganganligi sababli muntazam uchburchakni cheksiz joylashtirish natijasida yangi geometrik formula hosil qilindi.

Kalit so'z: Uchburchak, muntazam uchburchak, perimetr, yuza, o'tkir burchakli uchburchak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya.

Uchburchak – matematika va geometriyadagi eng muhim shakllardan biri bo'lib, uning uchta tomoni va uchta burchagi mavjud. Ushbu shakl oddiy ko'rinishga ega bolsa-da, uning xossalari va qo'llanish sohalari ko'p qirrali. Uchburchak tabiatda keng uchraydi va inson faoliyatining turli jabhalarida ishlatiladi. Ushbu maqolada uchburchakning turlari, xossalari, matematik formulalari, tabiat va texnologiyadagi ahamiyati keng yoritiladi.

Ta'rif-1. Bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqtani tutashtiruvchi kesmalardan hosil bo'lgan shaklga uchburchak deyiladi.

Uchburchaklar tomoni va burchagi bo'yicha turlarga bo'linadi:

1. a) teng tomonli uchburchak b) teng yonli uchburchak c) turli tomonli uchburchak

2. a) to'g'ri burchakli b) o'tmas burchakli c) o'tkir burchakli uchburchaklar

Ta'rif-2. Hamma tomoni teng bo'lgan uchburchakka muntazam uchburchak deyiladi. Bunda o'z navbatida burchaklar ham teng bo'ladi, ya'ni 60° dan.

Xossa-1. Muntazam uchburchakning medianasi ham, balandligi ham, bissektrisasi ham bir bitta chiziqda bo'ladi va bu uchburchakning markazi uning og'irlik markazidir.

Bu quyidagi formula bo'yicha topiladi:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} a = h$$

h – balandlik.

Xossa-2. Uchburchak perimetri barcha tomonlar uzunligining yig'indisiga teng:

$$P = 3a$$

Uchburchak yuzini topishda esa quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

Misol: Agar muntazam uchburchak tomonining uzunligi 4 metr bo'lsa:

- Yuza: $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 * 4^2 = 4\sqrt{3}$ metr kvadrat;
- Perimetr: $P = 3 * 4 = 12$ metr;
- Balandlik (Mediana, bissektrisa): $h = \frac{\sqrt{3}}{2} * 4 = 2\sqrt{3}$ metr.

Yuqorida aytilgani kabi muntazam uchburchakning balandlik, mediana va bissektrisasi teng bo'ladi va bir xil formuladan foydalaniladi.

Muntazam uchburchak geometriyada nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega:

1. Arxitektura va muhandislik:

Ko'priklar va binolarni qurishda muntazam uchburchak shakli asosiy konstruktsiya elementi sifatida ishlatiladi. U og'irlikni teng taqsimlashda va konstruktsiyani mustahkam qilishda muhim rol o'ynaydi. Piramidalar qurilishida muntazam uchburchakning asosiy xususiyatlari qo'llanilgan.

2. Matematika va texnikada:

Muntazam uchburchak grafik dizayn va robototexnikada keng qo'llaniladi. Masalan, uchburchak panjaralar simmetriklik va minimal material sarfi bilan ko'taruvchi strukturalarni yaratishga yordam beradi. Matematik modellash va algoritmlar tuzishda muntazam uchburchak asosiy element sifatida ishlatiladi, chunki u oddiy va samarali hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi.

Endi ilmiy ishimizning asosiy qismiga keldik. Biz buni sanoqli qadamlar yormadida qonuniyat topishdan boshlaymiz.

1-qadam. Endi, tomoni a bo'lgan muntazam uchburchakka uchlari tomonlarining o'rtalarida yotadigan muntazam uchburchak chizamiz

Hosil bo'lgan shakldan tomoni $\frac{a}{2}$ bo'lgan va orasidagi burchagi 60° bo'lgan uchburchakni olamiz va bundan muntazam uchburchakda burchaklari qiymati

o'zgarasligini bilamiz. Faqatgina tomonlarining uzunlik qiymatlari o'zgaradi va bu bizning maqsadimizga osonroq yetishga ko'maklashadi.

2-qadam. Endi, uchburchagimizga ichki chizilgan uchburchakka ichki yana bir uchburchak chizsak, u uchburchakning tomonlari $\frac{a}{4}$ bo'lishini bilamiz.

Ushbu qadam cheksiz davom ettirilganda tomonlariga bog'liq quyidagi formula yuzaga keladi: $a; \frac{a}{2}; \frac{a}{4}; \frac{a}{8}; \frac{a}{16} \dots$

Demak, hosil bo'lgan uchburchakning perimetrini quyidagicha hisoblaymiz:

$$P = 3 * \left(a + \frac{a}{2} + \frac{a}{4} + \frac{a}{8} \dots \right)$$

Qavsning ichki maxraji $\frac{1}{2}$ bo'lgan cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisiga keladi. Geometrik progressiyaning yig'indisini topish formulasiga ko'ra $S = \frac{a}{1 - \frac{1}{2}} = 2a$. Demak, muntazam uchburchaklarning perimetrlari yig'indisi $6a$ ga teng.

Endi, hosil bo'lgan muntazam uchburchaklarimizning yuzlari yig'indisini hisoblaymiz:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} * \left(a^2 + \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{16} + \dots \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} * \frac{a^2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4a^2}{3} * \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2}{\sqrt{3}}$$

Demak, hosil bo'lgan muntazam uchburchaklarimizning yuzalarining yig'indisi $\frac{a^2}{\sqrt{3}}$ ga teng bo'ladi.

Xulosa

Uchburchak shakli oddiy bo'lishiga qaramay, unda ko'plab qiziqarli xususiyatlar yashiringan. Ushbu xossalari va qo'llanilish sohalari muntazam uchburchakning hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi. Bu shaklning oddiyligi va mukammal tenglikka asoslangan xususiyatlari uni nazariy geometriyada ham, amaliy hayotda ham qimmatli qiladi. Shu sababli, bu shaklni o'rganish kelajakda ham yangi innovatsion yutuqlarga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. J.Husanov, X.A.Nasimov, N.B.Shamsiddinov, geometriya I-qism, Toshkent 2021.
2. I.Isroilov, Z.Pashayev, Geometriyadan masalalar to‘plami, Toshkent-2003.